

PRESENTACIÓN

Cómo citar: Alandia Mercado, P. (2010). Presentación. *Página y Signos: Revista de Lingüística y Literatura*, 6, 9-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10877111>

Más que tomar la palabra, hubiera preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo posible inicio [...]. Pienso que en mucha gente existe un deseo semejante de no tener que empezar, un deseo semejante de encontrarse, ya desde el comienzo del juego, al otro lado del discurso, sin haber tenido que considerar desde el exterior cuánto podía tener de singular, de temible, incluso quizás de maléfico. A este hecho tan común, la institución responde de una manera irónica, dado que devuelve los comienzos solemnes, los rodea de un círculo de atención y de silencio y les impone, como queriendo distinguirlos desde lejos, unas formas ritualizadas¹.

Pues es el discurso el tema del sexto número de la revista *Página y Signos*, entendido este, en su significado más amplio, como “la actividad de sujetos inscriptos en contextos determinados”², en la que concurren visiones de mundo, formas plurales de interacción, idiosincrasias, percepciones, pero, asimismo, relaciones de poder, de desigualdad, y que, como afirma Foucault, responde a las “ritualizaciones” impuestas por las instituciones.

Y puesto que el discurso se constituye en el objeto de estudio de una variedad de disciplinas y ciencias, atendiendo a esas múltiples miradas, este número de la revista reúne artículos que, desde la semiótica, la sociolingüística, la semántica argumentativa —solo por nombrar algunas—, intentan develar su naturaleza compleja en ámbitos tan diversos como sus formas de manifestación: los textos literarios, los medios de comunicación, la comunidad, las aulas universitarias.

Los autores que en esta oportunidad nos colaboran se introducen en temáticas que nos convocan cuando menos a la reflexión. Estas se localizan en —o desde— diversos espacios culturales —Venezuela, Colombia, Francia, Bolivia—, y desde variadas teorías de análisis del discurso: las que intentan asir los

¹ Foucault, Michel (1970) **El orden del discurso**.

² Maingueneau, Dominique (1999) **Términos clave del análisis del discurso**. Buenos Aires: Nueva Visión.

significados, explicarlos, desentrañarlos, y las que, al comprometerse con una realidad, además se constituyen —aunque no explícitamente— en expresiones de denuncia.

Contamos en esta oportunidad con dos trabajos en el ámbito literario: *Semiótica y literatura: temática en siete Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes*, del reconocido semiólogo venezolano José Enrique Finol, y *Sobre Umberto Eco: la primigenia rosa*, del comunicador Xavier Jordán.

Sobre temáticas socioculturales, tenemos el artículo del lingüista colombiano Javier Guerrero Rivera *Los indígenas en Colombia: de víctimas a victimarios en las representaciones mediáticas*, y *Antropo-semiótica del rito: dinámica vida-muerte en la Feria del Mast'aku y la Wallunk'a Nativa de la localidad de Tiataco*, de Claudia Inés Jáuregui e Iris Gabriela Mejía.

Para finalizar, presentamos dos investigaciones que se circunscriben a las aulas universitarias para abordar la comunicación didáctica: *Interculturalidad e intercomunicación: la interfaz lingüístico-cultural y la construcción del significado en la comunicación didáctica*, de la especialista, en lingüística y didáctica, Olga Galatanu, quien muy gentilmente permitió que tradujéramos su artículo en versión francesa, y *Comunicación didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad Mayor de San Simón*, del investigador boliviano Vicente Limachi.

Patricia Alandia

Responsable de edición